

AGRICULTURAL SCIENCES

РОЛЬ ГУМУСОВЫХ ВЕЩЕСТВ В СИСТЕМЕ ПОЧВА-РАСТЕНИЕ

Саинова Г.А.

Доктор технических наук, PhD-биология, Международный казахско-турецкий университет им. Х.А. Ясави, Туркестан

Хожзахмет С.Е.

Магистрант по экологии, Международный казахско-турецкий университет им. Х.А. Ясави, Туркестан

Акбасова А.Д.

Доктор технических наук, профессор, Международный казахско-турецкий университет им. Х.А. Ясави, Туркестан

Азиханова Д.К.

Магистр экологии, Международный казахско-турецкий университет им. Х.А. Ясави, Туркестан

ROLE OF HUMUS SUBSTANCES IN THE SOIL-PLANT SYSTEM

Sainova G.,

Doctor of Technical Sciences, PhD-Biology, International Kazakh-Turkish University named after. H.A. Yasawi, Turkestan

Khozhakhmet S.,

Master's degree in ecology, International Kazakh-Turkish University named after. H.A. Yasawi, Turkestan

Akbasova A.,

Doctor of Technical Sciences, Professor, International Kazakh-Turkish University named after. H.A. Yasawi, Turkestan

Azikhanova D.

Master of ecology, International Kazakh-Turkish University named after. H.A. Yasawi, Turkestan

АННОТАЦИЯ

В статье приведены результаты экспериментальных исследований состава и природы гумусовых кислот, выделенных из сельскохозяйственных отходов. Установлено, что применение вермифтехнологии позволяет получить наиболее конденсированные гумусовые кислоты. Максимальное количество карбоксильных групп (COOH) содержится в гуминовых кислотах, выделенных из биогумуса, а минимальное в гуминовых кислотах, извлеченных из навоза крупного рогатого скота. В составе функциональных групп у фульвокислот доминируют фенольные гидроксилы. Общее количество функциональных групп у фульвокислот практически в 2 раза больше, чем у гуминовых кислот.

ABSTRACT

The article presents the results of experimental studies of the composition and nature of humic acids isolated from agricultural waste. It has been established that the use of vermifitechnology makes it possible to obtain the most condensed humic acids. The maximum amount of carboxyl groups (COOH) is contained in humic acids isolated from vermicompost, and the minimum in humic acids extracted from cattle manure. The functional groups of fulvic acids are dominated by phenolic hydroxyls. The total number of functional groups of fulvic acids is almost 2 times greater than that of humic acids.

Ключевые слова: биогумус, миграция, гуминовая кислота, фульвокислота, оптическая плотность, навоз, вермифтехнология.

Keywords: biohumus, migration, humic acid, fulvic acid, optical density, manure, vermifitechnology.

Введение

Гумусовые вещества (ГВ) играют значительную экологическую роль, участвуют в стабилизации нарушенных техногенными факторами равновесий в экосистемах.

Все звенья почвообразовательного процесса, основные свойства и плодородие почв, преимущественно определяются высокомолекулярной многофункциональной органической частью – содержанием гуминовых и фульвокислот. Гумус является интегральным показателем плодородия почв.

С данными соединениями связана аккумуляция элементов питания в виде органических и органоминеральных соединений, несущих энергетические запасы необходимые для растений и микроорганизмов. Они являются не только источником элементов, но и регуляторами их миграции, как в почвенном профиле, так и сопредельные среды (воду и воздух) [1,2].

Гумусовые кислоты принадлежат физиологически активным веществам, действуют на живые

организмы путем активации нуклеинового и белкового метаболизма через усиление энергетического обмена клетки, влияют на белкосинтезирующую систему за счет депрессии соответствующих участков генома. Они также оказывают воздействие на транспорт электронов в электрон-транспортных цепях хлоропластов и митохондрий, активируют фотосинтетические процессы, повышают энергетический потенциал клетки [3,4].

В составе гумусосодержащих органических веществ в посвах накапливаются до 90-99% азота, 50% фосфора, серы и практически все необходимые микроорганизмам элементы: калий, кальций, железо и др. Часть из этих соединений являются нерастворимыми, а часть растворимыми и способными к геохимической миграции. Доминирующая миграционная форма представлена комплексными соединениями, образованными между фульвокислотами (ФК) и металлами.

От содержания и от природы гумусовых веществ зависят емкость катионного обмена, ионно-солевая и кислотнo-основная буферность почв и протекание окислительно-восстановительных процессов в почвенной системе. Известно, что токсическое действие многих загрязнителей, в том числе тяжелых металлов, на растения и на другие виды биологических ресурсов уменьшается с обогащением почв гумусовыми веществами [5,6].

Накопление гумусовых кислот (гуминовых и фульвокислот) обычно наблюдается преимущественно в илистой фракции почв (<0,001мм). Кроме того, как следует из данных известных из литературы [5,6] тонкодисперсная часть почв специфична и не является функцией климата. А валовое же содержание гумусовых веществ в почве обусловлены протекающими в них биохимическими процессами синтеза и преобразования органических веществ, что, в свою очередь, зависит в основном от климатических условий, в которых развивается почва.

Как с научной, так и практической точки зрения для решения некоторых экологических проблем, связанных с загрязнением почвенной системы тяжелыми металлами и другими токсикантами представляет определенный интерес изучение не только физико-механического, минералогического состава почв, но и разностороннее исследование структуры, состава гумусовых веществ, содержащихся или внесенных дополнительно а почву.

Целью данной работы является изучение природы гумусовых кислот (гуминовых и фульвокислот), выделенных из навоза и вермикомпоста.

Методы исследования

Гуминовые кислоты из навоза крупного и мелкого рогатого скота (КРС, МРС) и вермикомпоста извлечены по методу Кононовой-Бельчиковой [7] с

образованием конечных продуктов – гуматов аммония. Образцы полученных гуматов растворены в дистиллированной воде и обработаны последовательно анионитом АВ-17 в ОН – форме и катионитом КУ-2 в Н⁺–форме путем перемешивания. Образовавшуюся взвесь гуминовой кислоты отделяли от ионита и высушивали на воздухе. Наименьшая зольность перепаратов ГК установлено для вермикомпоста и составляла 0,9-1,0%. Выделение, накопление и очистка фульвокислот проведены в соответствии с известными методами. Сухой препарат ФК (из вермикомпоста) имел зольность равную 1,3%.

Для определения оптической плотности гуминовых и фульвокислот использован спектрометрический метод.

Результаты и их обсуждение

Анализ вермикомпоста (биогуруса) свидетельствует о содержании в нем в достаточном количестве основных питательных веществ, необходимых для растений -N, P, K, микроэлементы, гумусовые кислоты и другие клейкие органические вещества, мицелий грибов и актиномицетов. Исходя из этого можно сделать заключение о том вермикомпост может обеспечить потребность растений в питательных веществах на протяжении всего периода вегетации.

В полученном биогурусе содержание гуминовых кислот значительно больше, чем исходных навозах. Установлено уменьшение количества негидролизующего остатка и уменьшение кремневой кислоты. В гумусе, выделенном из навоза, по сравнению с биогурусом, преобладают фульвокислоты ($C_{гк}/C_{фк} < 1$). Небольшое содержание гидролизующего остатка (~13-14%) и уменьшение $C_{гк}/C_{фк}$ свидетельствует о содержании более подвижных активных форм гумуса в навозе.

Для выяснения изменения структурного состояния и природы гумусовых кислот были сняты электронные спектры поглощения в видимой области. На основе зависимости оптической плотности гуминовых кислот и фульвокислот от длины волны рассчитаны величины отношения коэффициентов экстинкции $E_4:E_6$.

Электронные спектры поглощения в видимой области характеризуют конденсированность ароматических структур и служат для оценки соотношения углерода ароматических группировок гумусовых веществ к углероду алифатических групп. На рисунках 1-2 приведены оптические плотности гуминовых и фульвокислот. Из неё видно, что значение оптической плотности зависит от длины волны $D=f(\lambda)$, наблюдается её возрастание в коротковолновой части спектра.

1–из навоза крупного рогатого скота (КРС); 2–из навоза мелкого рогатого скота (МРС); 3,4–биогумус
Рисунок 1– Оптическая плотность гуминовых кислот, выделенных из разных объектов

1–навоз КРС; 2–из навоза МРС; 3,4 – биогумус
Рисунок 2 – Оптическая плотность фульвокислот, выделенных из разных объектов

Гуминовые и фульвокислоты, выделенные из вермикомпоста обладают более высокой оптической плотностью по сравнению с препаратами, полученными просто из навоза.

Для характеристики ГК и ФК по электронным спектрам поглощения также использованы нами величины отношения коэффициентов экстинкции $E_4:E_6$. Значение данных коэффициентов для гуминовых кислот и фульвокислот, выделенных из навоза, соответственно, равны $\sim 8,4$ и $\sim 2,5$, а полученным из вермикомпоста ГК и ФК имеют значения, соответственно, равные $\sim 3,4$ и $\sim 2,6$.

Рассматриваемое отношение не зависит от концентрации раствора и толщины поглощающего слоя, характеризует относительную степень конденсированности гумусовых веществ.

В связи с зависимостью физиологической активности и реакционной способности гумусовых кислот от содержания функциональных групп, нами были проведены определения кислотных карбоксильных групп и фенольных гидроксильных групп в препаратах ГК и ФК, извлеченных из навозов и вермикомпоста (таблица 1). Наблюдаемые расхождения в содержании основных функциональных групп, что видимо, связано с условиями их образования.

Максимальное количество карбоксильных групп (COOH) в ГК содержится в биогумусе. Минимальное содержание карбоксильных групп в навозе крупного рогатого скота. В составе функциональных групп у фульвокислот доминируют фе-

нольные гидроксилы. Общее количество функциональных групп у ФК практически в 2 раза больше, чем у ГК.

Экспериментально полученные данные позволяют судить о большей степени конденсированности ароматического ядра как гуминовых, так и

фульвокислот в биогумус, т.е. образуются наиболее высокомолекулярные в химическом отношении формы гумусовых кислот.

Таблица 1

Содержание функциональных групп гуминовых и фульвокислот, извлеченных из навоза, вермикомпоста, мг-экв/100г сухого беззольного вещества

Название объектов	Гуминовые кислоты			Фульвокислоты		
	COOH+OH _ф	COOH	OH _ф по разности	COOH+OH _ф	COOH	OH _ф по разности
Навоз КРС	602,5	294,3	308,2	1205,8	444,3	761,5
Навоз МРС	624,6	303,1	321,5	1230,4	492,4	738,0
Вермикомпост (биогумус)	675,5	356,2	319,3	1163,1	461,8	701,3

При внесении в почвенную систему благодаря особенностям своего строения ГК различных форм по-разному будут способствовать поступлению минеральных веществ в растения, структурообразованию, а также неодинаково будут стимулировать рост и жизнедеятельность микроорганизмов в почвах.

Наиболее целесообразной для получения качественных гумусовых кислот является переработка отходов с использованием вермифтехнологии. Биогумус, полученный данным способом, в большей степени будет сохраняться в почвенной системе, увеличивая водо-и воздухопроницающие поры, разрыхляя почвенный профиль, тем самым способствуя разветвлению корней растений.

Литература

1. Пинский Д.Л., Золотарева Б.Н. Поведение меди, цинка, свинца, кадмия в системе раствор – природные сорбенты в присутствии фульвокислоты // Почвоведение, №3, 2004. – С. 291-300.
2. Дину М.И. (2017) Формирование органических веществ гумусовой природы и их биосферные функции. Геохимия (10), 917-933.
3. Акбасова А.Д., Саинова Г.А., Тулепова Б.Ш., Шанляков А.С. Влияние выбросов предприятий на состав гумуса // Сб.материалов научно-

практ.конф. –Т.2. –Алматы: КазНАУ, 2004.-С. 169-172.

4. J.S. Shumilina, A.V. Kuznetsova, A.A. Frolov, T.V. Grishina. Drought as a Form of Abiotic Stress and Physiological Markers of Drought Stress// Journal of Stress Physiology & Biochemistry, Vol. 14, No. 4, 2018, pp. 05-15

5. Baglieri A., Vindrol D., Gennari M., Negre M. (2014) Chemical and spectroscopic characterization of insoluble and soluble humic acid fractions at different pH values. Chem. and Biol. Technol. in Agricul. 1(1), 1-11.

6. Дергачева М.И. Система гумусовых веществ как основа диагностики палеопочв и реконструкции полеоприродной среды / отв. ред. И.Н. Феденева. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2018. 292с.

7. Зубакова Е.А., Наймушина О.С. Сорбционная емкость природного торфа по отношению к меди Проблемы геологии и освоения недр: труды XXIII Международного симпозиума имени академика М.А. Усова студентов и молодых ученых / Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2019, - (год публикации - 2019)